

முதல் பெண் தமிழ் நாவலாசிரியைகளின் தமிழிலக்கியப் பங்களிப்பு

இரா. கோகிலவாணி
முழுநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்

முனைவர் மு. கையாபுரி
உதவிப் பேராசிரியர், தமிழியல் மற்றும் பண்பாட்டுப் புலம்
தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக் கழகம், சென்னை

ஆய்வுச்சுருக்கம்

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூன் 2023

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8233170](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233170)

உலகின் மூத்த மொழிகளில் ஒன்றான தமிழ்மொழியில் இலக்கண நூல்கள், சங்க இலக்கியங்கள், பக்தி இலக்கியங்கள், அற இலக்கியங்கள், காப்பியங்கள் போன்ற இலக்கிய வகைகள் மிகுந்து இருக்கின்றன. இவைகள் அன்றிலிருந்து இன்று வரை மக்களைப் பண்படுத்தவும், அதேநேரம் தமிழின் இலக்கிய மரபினை விடாமல் காத்து வருகின்றன. ஒவ்வொரு நாளும் புதுப்புது எழுத்து வகைகள் தோன்றி மக்களிடையே வரவேற்பைப் பெறுகின்றன. அதுபோல பதினெட்டாம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுகளில் ஐரோப்பாவில் தோன்றிய நாவல்கள் என்னும் புனைகதை உருவாக்கம், தமிழிலும் இடம்பெறத் தொடங்கின. 1879ஆம் ஆண்டு மாயுரம் வேதநாயகம் பிள்ளை அவர்கள் எழுதிய பிரதாப முதலியார் சரித்திரம் என்னும் நாவல்தான் தமிழில் எழுதப்பெற்ற முதல் நாவலாகும். அதனைத் தொடர்ந்து பல நாவல்கள் வெளிவந்தன. ஆண் எழுத்தாளர்களைப் பின்பற்றி பெண்கள் பலரும் நாவல்கள் எழுத முன் வந்தனர். பெண்கள் கல்வி கற்பதே அரிதான அக்காலத்தில் பெண்கள் எழுத்தாளர்களாகவும் புகழ் பெற்றனர் என்பது மிகுந்த பெருமைக்குரிய செயலாகும். இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் பெண்கள் எழுதிய பல நாவல்கள் அப்போது வெளிவந்த இதழ்களிலும் தொடராக வெளியிடப்பட்டது. அங்ஙனம் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் பெண் நாவலாசிரியர்களாக பரிமளித்த ஐந்து பெண்களைப் பற்றி ஆய்வேத இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

முன்னுரை

“நாவல் என்னும் சொல் தமிழ் வடிவம் பெற்ற ஓர் ஆங்கிலச் சொல்லே என்ற மொழிநிலையுணர்வு மறக்கப்பட்டுள்ள அளவுக்கு அது தமிழ் உருவும் பொருளும் மணமும் பெற்று வழங்குகின்றது”, என்கிறார் கா.சி வத்தம்பி.¹ புதினம் என்னும் சொல்லும் நாவலுக்கு தமிழில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அன்றைய காலக் கட்டத்தில் தமிழில் செய்யுள் நடையே மரபாக இருந்த போதிலும், உரைநடையும் அதற்கு இணையாகவே வளர்ச்சி பெற்றிருந்தது.

செய்யுள்களுக்கான உரைகள் தவிர, பல கதைகள், நாடகங்கள் உரைநடையாக இயற்றப்பட்டன. தமிழில் உரைநடையின் முன்னோடியாக வீரமாமுனிவர் அறியப்படுகிறார். இவர் இயற்றிய “சுபரமார்த்த குரு” கதை உரைநடைக்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும். உரைநடை இலக்கியத்தில் புதுமையான ஒரு முயற்சியாக ஐரோப்பாவில் உருவான நாவல்கள் என்னும் புனைகதை இலக்கியம் தமிழில் வலம் வரத் தொடங்கின.

தொடக்கக் காலத் தமிழ் நாவல்கள்

மாயுரம் வேதநாயகம் பிள்ளை எழுதி, 1876இல் வெளிவந்த “பிரதாப முதலியார் சரித்திரம்”, இராஜமய்யர் எழுதி 1896இல் வெளிவந்த “கமலாம்பாள் சரித்திரம்”, அ.மாதவையா எழுதி 1898இல் வெளிவந்த “பத்மாவதி சரித்திரம்” இம்மூன்றும் தான் தமிழில் வெளிவந்த முதல் மூன்று நாவல்கள் ஆகும். “இம்மூன்று புதினங்களும் சமூக நோக்கு, பெண்ணின் சிறப்புகள், நகைச்சுவை நடை, புதினத்தைச் சரித்திரம் எனக் கொள்ளல் ஆகிய பொதுப்பண்புகளைக் கொண்டு காணப்படுகின்றன”². இவற்றைத் தொடர்ந்து, பல புதினங்கள் வரத் தொடங்கின. செய்யுளாக இல்லாமல் மக்களுக்குப் புரியும் வகையில் எளிய நடையில் நாவல்கள் இயற்றப்பட்டதால் அவை மக்களிடையே பெரிதும் வரவேற்பைப் பெற்றன. எனவே ஆண்களைத் தொடர்ந்து பெண்களும் நாவல்கள் எழுதத் தொடங்கினர்.

தமிழ் இலக்கியத்தில் பெண்கள்

தமிழ் இலக்கியங்களில் பெண்களின் பங்களிப்பு என்றும் உண்டு. காரைக்கால் அம்மையார், ஓளவையார், முடத்தாமக் கண்ணியார், ஆண்டாள் எனத் தொடங்கி, லக்ஷ்மி, சிவசங்கரி, அனுராதா ரமணன், ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி எனப் பெண்கள் பலரும் இலக்கியங்கள் படைத்துள்ளனர். அவை செய்யுள்களாகவும், பாடல்களாகவும்,

கவிதைகளாகவும், சிறுகதைகளாகவும், நாவல்களாகவும் வெளி வந்திருக்கின்றன. மற்ற இலக்கியவகைகளில் பெண்களின் பங்கினைப் போன்று, நாவல் வகையிலும் பெண்களின் பங்களிப்பு இருந்து வந்துள்ளது. தமிழில் முதல் பெண் நாவலாசிரியையார் என்பது உறுதிப்படத் தெரியவில்லை.

முதல் பெண் நாவலாசிரியர்கள்

“பெண்கள் பலர் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் நாவல்கள் எழுதியிருந்தாலும் பண்டிதை விசாலாட்சி அம்மையார் என்பவரே முதல் பெண் நாவலாசிரியையாக இருக்கக்கூடும்”, என்று “பெண் எழுத்து” என்னும் நூலின் ஆசிரியர் மிதிலா கருதுகிறார். விசாலாட்சி அம்மையாரைத் தொடர்ந்து மூவலூர் இராமாமிர்தம்மாள், வி.பாலம்மாள், சித்தி ஜனனதா பேகம், வை.மு.கோதைநாயகி அம்மாள் ஆகியோர் நாவல்கள் எழுதியுள்ளனர். எழுத்துகளில் கதை, சிறுகதை, கட்டுரை, கவிதை என பல வகைகள் இருந்த போதும் நாவல்கள் எழுத வேண்டும் என்ற எண்ணம் பெண்களிடையே அக்காலத்தில் தோன்றியது என்பது சிந்தனைக்குரியது. இந்த ஐந்து பெண் எழுத்தாளர்களை மட்டும் இந்த ஆய்வுக்கட்டுரையில் காண்போம்.

விசாலாட்சி அம்மையார்

அக்காலத்தில் வாழ்ந்த பெரும்பான்மை பெண்களைப் போலவே இளமையிலேயே மணமுடித்து, இளம் விதவை ஆனவர் விசாலாட்சி அம்மையார். அதன்பின் பட்டப்படிப்பு படித்தார். எழுதுவதிலும், வாசிப்பதிலும் ஆர்வங் கொண்ட இவர், லலிதாங்கி என்ற புதினம் எழுதி சென்னையில் லோகோபகாரி என்னும் இதழுக்கு அனுப்பி வைக்கிறார். அதுவரை சிறு சிறு துணுக்குகள் அனுப்பி வந்த நிலையில், மக்கள் ஒரு பெண் எழுதிய நாவலை ஏற்றுக் கொள்வார்களோ என எண்ணி, லோகோபகாரியின் இதழாசிரியர் நடராஜ ஐயர், தம்முடைய

நாவலாக அதனை வெளியிடுகிறார். நாவல் மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெறுகிறது. அதனால் மகிழ்வுற்ற விசாலாட்சி அம்மையார் தனது இரண்டாவது நாவலான ஜலஜாக்ஷியை எழுதுகிறார். இதுவும் நடராஜ ஐயர் பெயரிலேயே வெளிவந்து வரவேற்பைப் பெற்றது. அதன் பின்னரே விசாலாட்சி அம்மையாரின் பெயரை மக்கள் சபையில் முன் வைக்கிறார் நடராஜ ஐயர். மேலும் லோகோபாகாரி இதழின் உதவி ஆசிரியர் பொறுப்பையும் தருகிறார். அதன் பின் கிட்டத்தட்ட முப்பது நாவல்கள் வரை எழுதியிருக்கிறார் விசாலாட்சி அம்மையார். சில சிக்கல்கள் காரணமாக, லோகோபாகாரி இதழிலிருந்து வெளியேறி தானே ஞானசந்திரிகா, ஹிதகாரணி என்னும் இரு இதழ்களை எடுத்து நடத்தியிருக்கிறார். 1926ஆம் ஆண்டு அவரது மறைந்து விட்டார். ஆனால் இப்போது அவரது பெயர் எங்கும் பெரிதாகப் பேசப்படவில்லை. அவர் எழுதிய முப்பது நாவல்களில் அங்கொன்றும், இங்கொன்றுமாகத் தான் கிடைக்கிறது. அவர் நடத்திய இதழ்களின் படிசூழல் கிடைக்கவில்லை. தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றிலிருந்து மறைக்கப்பட்டு விட்டாரோ என்ற ஐயம் வருமளவு அவரைப் பற்றிய செய்திகள் கிடைக்கப் பெறுகின்றன.

மூவலூர் இராமாமிர்தம் அம்மையார்

ஈ.வே.ராமசாமி என்னும் பெரியாரின் சீர்திருத்தக் கருத்துகளை மக்களிடையே பரவலாகக் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற கருத்தில் இவர் எழுதிய நாவல் தாசிகளின் மோசவலை அல்லது மதி பெற்ற மைனர் ஆகும். இதைத்தவிர தமயந்தி என்னும் தொடர்கதை எழுதியுள்ளார். வேறெந்த படைப்புகளும் இவர் இயற்றவில்லை. தாசிமுறை ஒழிப்புக்காக அவர் எழுதிய இந்த நாவல், அவரைத் தமிழிலக்கிய வரலாற்றில் ஓர் எழுத்தாளராகவும் பதிவு

செய்திருக்கிறது. மூட நம்பிக்கைகள் மற்றும் தாசிமுறை ஒழிப்பு இவற்றை மக்களிடையே பரப்ப கட்டுரைகள் பலவும் எழுதியுள்ளார்.

வி.பாலம்மாள்

விபாலம்மாள் இலக்கிய ஆர்வம் கொண்டவர். அதேநேரம் சமூக சீர்திருத்தச் செயல்களிலும் ஈடுபாடு கொண்டவர். தனது சீர்திருத்தக் கருத்துகளை, எழுத்துகளின் மூலம் வெளிப்படுத்தி வந்தார். தன் சமூக சீர்திருத்தக் கருத்துகளாலும், செயல்பாடுகளாலும் “சகோதரி பாலம்மாள்” என்று அழைக்கப்பட்டார். நாவல்கள் மட்டுமல்லாது நிறைய இதழ்களுக்கு கட்டுரைகள் எழுதி அனுப்பியுள்ளார். நிறைய சிறுகதைகளும் எழுதியுள்ளார். “தேவதத்தன் அல்லது தேசசேவை” என்பது இவரது முதல் நாவல் ஆகும். “சாணக்ய சாகஸம் அல்லது சந்திரகுப்த சரிதம்” என்னும் நாவல் இரண்டாவது நாவல் ஆகும். சிந்தாமணி, கற்பகமலர் என்னும் இரு இதழ்களையும் எடுத்து நடத்தியுள்ளார். மேலும் “ஸ்ரீமதி பிரசுராலயம்” என்னும் பதிப்பகத்தையும் நடத்தியுள்ளார்.

சித்தி ஜிணைதா பேகம்

இவர் முதல் முஸ்லிம் பெண் எழுத்தாளர் ஆவார். ஓர் இந்துப் பெண் எழுத்தாளராக வருவதே அரிதாக இருந்த காலத்தில் ஒரு இஸ்லாமியப் பெண் நாவலாசிரியராக இருந்தது பாராட்டுதலுக்கு உரிய செய்தியாகும். இவரும் இளம் வயதிலேயே விதவை ஆனவர். அதன் பின்னரே தமிழ் எழுதப் படிக்கக் கற்றுக் கொண்டு எழுத்தாளர் ஆனார். தாருல் இஸ்லாம் என்னும் இதழை நடத்தி வந்த தாவுத் ஷா என்பவர் பேகத்தின் முதல் சிறுகதையை வெளியிட்டவர் ஆவார். “சுகாதலா கடமையா” “சுசெண்பகவல்லிதேவி அல்லது தென்னாடு போந்த அப்பாஸிய குலத்தோன்றல்” “சுமகிழம்பு” என்பவை இவர் எழுதிய

நாவல்கள் ஆகும். இவர் தொடர்கதை, கட்டுரைத் தொகுப்பு என பலவகையிலும் தமது இலக்கியப் பங்கினை ஆற்றியுள்ளார்.

வை.மு.கோதைநாயகி அம்மாள்

அன்றையக் காலக்கட்டத்தில் மிகப்பெரிய நாவலாசிரியராகவும், எழுத்தாளராகவும் அறியப்பட்டவர் வை.மு.கோதைநாயகி அம்மாள் ஆவார். இளம் வயதில் திருமணம் செய்து கொண்டவர். திருமணத்திற்குப் பின்னரே தமிழ் எழுதவும் படிக்கவும் கற்றுக் கொண்டார். இவர் கதைகள் சொல்வதில் பெரிய ஆர்வம் கொண்டவர். ஆதலால் இவரது முதல் படைப்பு இந்திரமோகனா என்னும் நாடகமாக வெளிவந்தது. அதன் பின்னர் தனது முதல் நாவலான சுவைதேகி என்னும் நாவலை எழுதினார். தனது படைப்புகளை வெளியிடுவதற்காகவே ஜகன்மோகினி என்னும் இதழைத் தொடங்கி இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் வெற்றிக்கரமாக நடத்தியும் வந்தார். மேலும் நந்தவனம் என்னும் பெண்களுக்கான இதழும், பாலர் மோகினி என்னும் சிறுவர்களுக்கான இதழும் நடத்தி வந்தார்.

பெண் எழுத்தாளர்களின் நாவல்களின் பொருண்மைகள்

பெண் எழுத்தாளர்கள், ஆண் எழுத்தாளர்கள் என்னும் பாகுபாடு அல்லாமல் தனது உள்ளத்தில் தோன்றிய கருக்களை எழுத்தில் கொண்டு வருவது தான் ஓர் எழுத்தாளரின் திறமையாகும். அங்ஙனம் காண்கையில் பெண்களின் படைப்புகளில் சமூகக் கருத்துகள், குடும்பக் கருத்துகள், பெண் கல்வி, பெண் முன்னேற்றக் கருத்துகள் என பல்வேறு எண்ணங்கள் இருந்தன. அதிலும் மூவலூர் இராமாமிர்தம் எழுதிய ஒரே நாவலும் தாசிமுறைக்கு எதிரானது என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கதாகும். விதவை மறுமணம் என்பது குறித்தும் நாவல்கள் இயற்றப்பட்டன. சில வரலாற்று நாவல்களும் பெண்களால்

படைக்கப்பட்டன. பெண் எழுத்துகள் என்றாலே பெண்களின் அடுப்படி, வீட்டு வேலை சார்ந்துதான் இருக்கும் என்ற கருத்தை இப்பெண் எழுத்தாளர்களின் படைப்புகள் சற்று மாற்றி அமைத்தன என்றே கூற வேண்டும்.

ஒரு நாவல் என்பது சிறுகதை, கதை என்பதைத் தாண்டி மக்களின் வாழ்க்கைச்சுழல், மனதர்களின் எண்ணவோட்டங்கள் என இன்னும் ஆழமாக வெளிப்படுத்தும். ஆணும் பெண்ணும் இணையானவர்களாக வாழ இயலாத சமுதாயத்தில், ஒரு பெண்ணாக தனக்கு ஏற்படும் தாழ்வுகளை தனது நாவல்களில் ஏற்றிக் கூறுவது பெண்களுக்கு இயல்பான ஒன்றாகும். அங்ஙனம் இந்த ஐந்து பெண்கள் படைத்த நாவல்களில் வரும் கதைநாயகிகள் புரட்சிக் கருத்துகளை உடையவர்களாக இருக்கின்றனர். ஒரு பெண் எழுதுவது கூட புரட்சியாகப் பார்க்கப்பட்ட காலம் அது என்பதை இங்கு நினைவில் கொள்வோம்.

முடிவுரை

“தமிழ் நாவலின் வரலாற்றை எழுதிய பெரும்பான்மையான ஆராய்ச்சியாளர்களும் 1900 முதல் 1940 வரையிலான காலப் பிரிவை இருண்ட காலம் என்று குறிப்பிடுவதைப் பார்க்கிறோம்”.³ ஏனெனில் இந்தக் காலத்தில் வெளிவந்த நாவல்கள் சிறந்த நாவல்கள் தரவரிசையில் இல்லை என ஒதுக்கவும் செய்கிறார்கள். ஆனால் நாவல்கள் என்னும் புது இலக்கியவகைத் தோற்றுவிக்கப்பட்ட காலத்தில் நாவல்கள் மிகுந்த அளவில் வெளிவந்து, மக்கள் மனதில் அதற்கென்று ஓரிடம் கிடைத்ததற்கு இந்தக் காலக்கட்டத்தில் எழுதி வந்த படைப்பாளர்களே காரணம் என்பதில் எவ்வித மாற்றுக் கருத்தும் இல்லை. சங்க இலக்கியத்தில் எங்ஙனம் அகமும் புறமுமாக மக்களின் வாழ்வியல் பேசப்பட்டதோ அதற்கு இணையாகவே நாவல்கள் அப்போதைய மக்களின் எண்ணங்களை வெளிப்படுத்தி

வந்திருக்கின்றன. குறிப்பாக பெண்களுக்கு எதிராக அமைந்த குழந்தைத் திருமணம், பெண்கல்வி மறுப்பு போன்ற பல்வேறு நிகழ்வுகள் நாவல்கள் மூலம் வெளிப்படுத்தப்பட்டன. இந்த ஐவரைத் தொடர்ந்து இன்று வரை எழுதி வரும் பல்வேறு பெண் எழுத்தாளர்களும் தங்கள் எண்ணங்களை பல்வேறு இலக்கிய வகையில் வெளிப்படுத்தி வந்தாலும், நாவல்கள் என்னும் இலக்கியவகையில் தங்கள் முத்திரையைப் பதித்து வருகின்றனர். இங்ஙனம் பெண்கள் தங்களை மிகச் சிறந்த நாவலாசிரியர்களாகவும் நிலை நிறுத்திக் கொண்டனர் என்பதே இவ்வாய்வுக் கட்டுரையின் முடிவாகும்.

அடிக்குறிப்புகள்

1. நாவலும் வாழ்க்கையும், கார்த்திகே_ சிவத்தம்பி, நியு செஞ்சர் புக் ஹவுஸ், நவம்பர் 2020, பக்.22.

2. [https://ta.wikipedia.org/wiki/\(\(இலக்கியம்\)\)](https://ta.wikipedia.org/wiki/((இலக்கியம்)))
3. தமிழில் நாவல், சிறுகதை உருவாக்கம் சமகால எதிர்வினைகள், முனைவர் மு.வையாபுரி, மலர் புகல், மார்ச் 2023, பக்.20

துணைநூற்பட்டியல்

1. பெண் எழுத்து, இரெ.மிதிலா, அடையாளம் பதிப்பகம், 2020
2. நாவலும் வாழ்க்கையும், கார்த்திகே_ சிவத்தம்பி, நியு செஞ்சர் புக் ஹவுஸ், நவம்பர் 2020.
3. தமிழில் நாவல், சிறுகதை உருவாக்கம் சமகால எதிர்வினைகள், முனைவர் மு.வையாபுரி, மலர் புகல், மார்ச் 2023.

துணைநின்ற இணையதளங்கள்

1. <https://www.hindutamil.in/news/supplements/penn-indru/216708-.html>
2. <https://tamil.wiki/wiki>